

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ – ПРОБЛЕМА ДНЯ

Ш. Т. Нишанов

заведующий кафедрой методики преподавания языков Джизакского областного национального центра обучения педагогов новым методикам

Г. Р. Норматова

учительница русского языка общеобразовательной школы №10 г. Джизака,
Узбекистан

В практике работы в образовательных учреждениях насущная проблема дня – воспитание социально активной личности, способной брать на себя ответственность за самостоятельно принятые решения. Для слушателей национального центра обучения педагогов новым методикам обязательными стали требования готовности к ориентации в насыщенной информационными потоками жизни, к непрерывному самообучению. В связи с внедрением новых и современных методов в обучении преподавателей школ, особенно учителей русского языка, возникает необходимость коммуникативной направленности преподавания русского языка, большего внимания анализу текстов различных стилей и типов речи, целенаправленному развитию монологической и диалогической речи будущих учителей РКИ, формированию умения рассуждать на предложенную тему самостоятельно. И дело тут не только в программах, учебниках или пособиях. Дело в подходе к обучению. Надо, чтобы, начиная урок, учитель спрашивал себя не только чему, но и как учить, зачем учить.

В связи с этим особое значение имеет использование и совершенствование методик образовательного процесса на базе новых и современных методов обучения и что является нормой сегодняшнего дня. Особенно это касается сферы обучения учителей русского языка на основе модульного обучения, где взаимодействие с учителем на уроках не может быть эффективным без самостоятельного усвоения учащимися необходимой информации. На уроках должна постоянно звучать живая речь и поэтому, на данном этапе обучения, ДО или ZOOM платформа являются не эффективным и тогда будет актуально использование – офлайн обучение на базе различных современных методов, опирающихся на живую речь, как одного из современных методов преподавания русского языка для будущих учителей

школ. Таким образом, можно использовать аудирование при модульное обучение в оффлайн режиме. Устойчивыми умения аудирования могут стать, если учащийся самостоятельно их совершенствует во внеурочное время. Этому могут способствовать средства информационно-коммуникативных технологий, которые позволяют слышать речь носителей русского языка, видеть учебную информацию посредством компьютера, обеспечивать незамедлительную обратную связь между учеником и обучающим средством, а также организовывать учебную деятельность в индивидуальном темпе и контролировать результаты усвоения на основе модульного обучения.

Проблемы аудирования широко освещаются в научной и методической литературе. Психологи, лингвисты и методисты признают это метод как самый сложный вид речевой деятельности, следовательно, и работа по формированию навыка воспринимать речь на слух требует кропотливых усилий. В этом плане привлекает внимание подход зарубежных психологов и методистов к изучению данного современного метода, в основе которого лежит сопоставление механизмов аудирования у носителей и изучающих новый язык. Ребенок сразу становится слушателем, только родившись, но спустя уже месяцы он начинает говорить, а читать и писать он научится лишь через несколько лет. Это значит, что аудитивные навыки первичны и лежат в основе формирования всех остальных речевых навыков и умений.

Основу аудитивной информации составляют параллельно действующие психологические процессы – восприятие на уровне слова, предложения, диалога, и понимание, результат смысловой переработки аудиоинформации, порождает коммуникативное намерение учащегося, логику мысли. Психолингвистики отмечают, что аудирование основанное на модульном обучении с использованием различных методов или технологии в оффлайн режиме, является более продуктивным нежели в онлайн, который предназначенный для формирования и совершенствования иноязычных речевых умений будущих учителей РКИ.